

NOTATKA / NOTE

**Nowe stanowisko *Cylindera arenaria viennensis* (SCHRANK von PAULA, 1781)
(Coleoptera: Carabidae) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej**

New stand of *Cylindera arenaria viennensis* (SCHRANK von PAULA, 1781)
(Coleoptera: Carabidae) in the Wielkopolsko-Kujawska Lowland

Przemysław ŻURAWLEW¹, Eugeniusz MARKIEWICZ²

¹Projekt Orthoptera Polski, Żbiki 45, 63-304 Czermin; grusleon@gmail.com

²Piła 18, 63-313 Chocz; emar52@op.pl

KEY WORDS: Coleoptera, *Cylindera arenaria viennensis*, Wielkopolsko-Kujawska Lowland, endangered species.

Omawiany gatunek występuje w pasie od południowo-wschodniej Francji, poprzez Włochy, południową i środkową Europę, Półwysep Bałkański po Rosję (TRAUTNER i GEIGENMÜLLER 1987). Preferuje słoneczne, suche, piaszczyste i skąpo porośnięte gleby z podsiąkającą wodą, notowany również nad brzegami rzek. W Polsce znany z nielicznych, rozproszonych stanowisk, przy czym dominują dawne i ogólnikowe informacje (BURAKOWSKI i in. 1973, 1994). Ostatnio stanowiska tego gatunku wykazano w roku 2003 w Radomiu (Wyżyna Małopolska) i w roku 2005 w Sieniawie (Nizina Wielkopolsko-Kujawska) (MIŁKOWSKI i SIENKIEWICZ 2006).

Gatunek zagrożony wyginięciem na terenie Europy Środkowej. W Niemczech postulowano, że jego ochrona jest możliwa, tylko wtedy gdy zostanie tam przywrócona naturalna dynamika hydrologiczna na terenach zalewowych, wzdłuż wybranych odcinków rzek (TRAUTNER 1996). W Polsce ze względu na specyficzne wymagania siedliskowe gatunku, sugerowano możliwość ochrony rezerwatowej tego chrząszcza (MIŁKOWSKI i SIENKIEWICZ 2006).

Nowe stanowisko gatunku zanotowano na Równinie Rychwalskiej:

- YT05 Piła ad Pleszew, 4 VIII 2019, 1 ex., czynna kopalnia piasku, miejsce porośnięte rzadką i niską roślinnością, w sąsiedztwie staw i drągowina sosnowa, koordynaty 51.951405°N, 17.925230°E (ryc.).

Ryc. *Cylindera arenaria viennensis*
(SCHRANK von PAULA, 1781) (fot. E. MARKIEWICZ)

Fig. *Cylindera arenaria viennensis*
(SCHRANK von PAULA, 1781) (phot. E. MARKIEWICZ)

BURAKOWSKI B., JADWISZCZAK A., WATAŁA C. 1994: Przegląd krajowych gatunków rodziny Cicindelidae (Coleoptera). Acta Universitatis Lodzianensis, Folia Zoologica, 2: 37-64.

MIŁKOWSKI M., SIENKIEWICZ P. 2006: Nowe stanowiska *Cicindela arenaria viennensis*, SCHRANK, 1871 (Coleoptera: Carabidae) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej i Wyżynie Małopolskiej. Wiadomości Entomologiczne, 25 (1): 59-60.

TRAUTNER J. 1996: Historische und aktuelle Bestandssituation des Sandlaufkäfers *Cicindela arenaria* FUSSLIN, 1775 in Deutschland (Col., Cicindelidae). Entomologische Nachrichten und Berichte, 40 (2): 83-88.

TRAUTNER J., GEIGENMÜLLER K. 1987: Tiger Beetles Ground Beetles. Illustrated Key to the Cicindelidae and Carabidae of Europe. Germany. Aichtal, J. Margraf Publishing. 487 ss.

PIŚMIENNICTWO

BURAKOWSKI B., MROCKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1973: Chrząszcze Coleoptera. Biegaczowate – Carabidae, Część 1. Katalog Fauny Polski, 23, 2: 1-234.

Wpłynęło: 17 grudnia 2020
Zaakceptowano: 18 lutego 2021